

Ecología política plurinacional e intercultural y Trabajo Social: una discusión sobre las posibles intervenciones situadas para el manejo de los recursos naturales y medios de vida en las áreas protegidas del Ecuador

Plurinational and Intercultural Political Ecology and Social Work: A Discussion on Potential Context-Specific Interventions for the Management of Natural Resources and Livelihoods in Ecuador's Protected Areas

Kati Álvarez Marcillo*

Resumen: Discutir las posibles intervenciones situadas para el manejo de los recursos naturales y medios de vida en las áreas protegidas del Ecuador desde la ecología política plurinacional e intercultural y el trabajo social crítico implica una interacción crítica basada en el diálogo de saberes y el ensamblaje socio-natural para redefinir lo social y lo intercultural. El artículo analiza resultados de una investigación etnográfica sobre prácticas y saberes de grupos en áreas protegidas que gestionan recursos desde sus cosmovisiones, denominadas ecología política plurinacional e intercultural. Mediante entrevistas a actores calificados y un marco teórico innovador, se concluye que el trabajo social debe promover la interdisciplinariedad en contextos plurinacionales como el Ecuador.**

Palabras clave: Ecología política, Plurinacionalidad, Interculturalidad, Intervenciones situadas, Áreas protegidas

Abstract: Discussing situated interventions for managing natural resources and livelihoods in Ecuador's protected areas through the lens of plurinational and intercultural political ecology and critical social work entails a critical interaction rooted in the dialogue of knowledge systems and socio-natural assemblages to redefine the social and intercultural dimensions. This article analyzes findings from an ethnographic study on the practices and knowledge of groups in protected areas who manage resources based on their cosmovisions, referred to as plurinational and intercultural political ecology. Through semi-structured interviews with qualified actors and an innovative theoretical framework, the study concludes that social work must foster interdisciplinarity in plurinational contexts like Ecuador.

Key words: Political Ecology, Plurinationality, Interculturality, Situated Interventions, Protected Areas.

Recibido: 27 septiembre de 2024. Aceptado: 30 de octubre 2024

* Kati Álvarez es ecuatoriana. Socióloga, maestría en Ciencias Sociales con mención en Antropología. Es Doctora (PhD) en Historia. Trabaja como docente en la Universidad Central del Ecuador. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Carrera de Historia. Correo: kmalvarez@uce.edu.ec <https://orcid.org/0009-0005-0589-8707>

** En el Congreso de ANUATSE se presentó la ponencia *Ecología política feminista: una discusión de la reproducción social comunitaria, los bienes comunes y la acción política de las mujeres amazónicas*. Este artículo amplía dicha discusión, situándola en las áreas protegidas de Ecuador, e incorpora a la ecología política feminista a la categoría de ecología política intercultural desde las diversidades. También reflexiona sobre los recursos naturales, luchas y resistencias desde el Trabajo Social Crítico e Intercultural.

Introducción

El objetivo general del artículo es discutir las posibles intervenciones situadas para el manejo de los recursos naturales y medios de vida en las áreas protegidas del Ecuador desde lo que se ha denominado una ecología política plurinacional e intercultural y el Trabajo Social Crítico e Intercultural.

Varias son las problemáticas socio ambientales que se viven en las áreas protegidas, las mismas que en su gran mayoría se asientan en territorios indígenas. Los recursos naturales y medios de vida están amenazados por una serie de factores que van desde los riesgos naturales y sociales hasta la presencia de actividades extractivas e ilegales que impactan seriamente a estos lugares.

Las agencias de los distintos grupos étnicos para palear estas problemáticas y amenazas están atravesados por la confluencia de saberes y prácticas que connotan otras relaciones entre las culturas y lo conocido desde occidente como naturaleza.

El trabajo social crítico e interdisciplinario tiene un rol fundamental en los territorios, y más aún cuando estos son territorios diversos, plurinacionales, pluri lingüísticos y con un amplio abanico de cosmologías y ontologías que componen lo que en este artículo se denomina ecología política plurinacional e intercultural.

La propuesta de intervenciones situadas para el manejo de los recursos naturales y medios de vida en las áreas protegidas del Ecuador son producto de un trabajo sostenido en la Reserva Cofàn Bermejo, Parque Nacional Podocarpus, en la Reserva Ecológica El Ángel, la Reserva Cotacachi Cayapas, El Refugio de Vida Silvestre El Pambilar, La Reserva Antisana, El Parque Nacional Llanganates y los corredores Yasuní Cuyabeno y Llanganates-Sangay. Se han realizado entrevistas semiestructuradas, mapeo de actores y observación directa.

Para el artículo se consideran las investigaciones en la Reserva Cofàn Bermejo, en el Parque Nacional Podocarpus y la Reserva Cotacachi Cayapas. En primer lugar, se parte de la posición teórica metodológica para abordar la problemática. Las características regionales y poblacionales del Ecuador. Los territorios indígenas y las áreas protegidas. El manejo de los recursos naturales y los medios de vida, la caracterización de las problemáticas socio ambientales y amenazas identificadas en las tres áreas protegidas. Las intervenciones situadas para el manejo de recursos naturales y medios de vida desde el enfoque del Trabajo Social crítico e intercultural.

Uno de los hallazgos a destacar es que en el caso ecuatoriano urge fortalecer al trabajo social crítico e intercultural desde una intervención dialógica que dé cuenta de la complejidad de sociedades diversas en términos socio culturales, ecológicos políticos y lingüísticos.

Discusión teórico metodológica

Las categorías y subcategorías utilizadas en el marco teórico son de reciente reflexión y lo que se pretende es aprovechar el escaso estado de la cuestión de las mismas, pero, sin embargo, el gran desafío consiste en ponerlas a dialogar en contextos anclados en territorios donde el pensamiento y el encuerpamiento (cuerpo) de saberes y prácticas forman un complejo entramado desde el cual se comprenden y echan luces a determinadas problemáticas.

Ecología política plurinacional e intercultural

Las distintas corrientes sobre ecología política se han ocupado de temas como el deterioro ambiental, los impactos de actividades extractivas, los despojos de bienes comunes y de territorios (Paredes 2010). Sin embargo, otros enfoques consideran a la ecología política desde las distintas comprensiones sobre la relación entre cultura y naturaleza a partir de las cuales se emprenden procesos organizativos y de lucha frente a modelos económico, administrativos y políticos que presionan y, en muchos de los casos, destruyen los recursos naturales y los medios de vida de las poblaciones que habitan los territorios (Escobar, 1997).

El planteamiento de una ecología plurinacional e intercultural supone necesariamente un diálogo de saberes con respecto a las distintas versiones sobre la naturaleza, dualistas y relacionales, así como móviles y desiguales. Un diálogo de saberes culturalmente diversos y políticamente desiguales desde el cual entender esta ecología política plurinacional e intercultural.

La idea de ensamblaje socio naturales que se reproducen en los territorios, base común en las propuestas de redefinición de lo social hechas por Latour (2005) centrarse en las interacciones, contradicciones, agencias y las asociaciones. Esamblajes donde las agencias son humanos y no humanas tecnológicas, naturales, materiales. Gestión recursos naturales y medios de vida, de interconexión de intereses, intenciones, disputas, expectativas. Los recursos naturales y medios de vida son actantes que poseen varias versiones entre cruzan en los territorios.

La invitación a reconocer como principio integrador de la naturaleza y la sociedad, los sistemas socio ecológicos (Ostrom, 2009), criticar la conservación de la biodiversidad mono centrada de corte naturalista. Ecología intercultural desde la cual se considere dialogo de saberes.

El trabajo social crítico y la interculturalidad

En países con diversidades culturales actuales, es decir, dentro de la globalización, la movilidad humana y las autodeterminaciones étnicas, el trabajo social debe ser entendido dentro de estos contextos de diversidades, y, además, debe debatirse su papel en el marco de estados neoliberales, neo desarrollistas e incluso necro liberales. ¿Qué quiere decir esto? Que es urgente el que la disciplina atienda las demandas donde las competencias interculturales atraviesan la vida material y simbólica de los seres humanos y donde los modelos económicos violentan los derechos humanos, territoriales y de la naturaleza.

De igual manera, es importante discutir sobre los entendimientos de interculturalidad. Por un lado, se entiende a la interculturalidad como “estrategia, acción y proceso permanente de negociación de saberes para cambiar las relaciones, estructuras y generar condiciones de transformación, y por otro lado, la interculturalidad bien puede constituirse en esa transformación liberadora de todo tipo de opresiones” (Gómez-Hernández, 2018).

Es así como desde lo decolonial se invita a “pensar y construir el mundo de otro modo, con cabida a la biodiversidad, quebrando las herencias coloniales y en diálogo crítico con otros pueblos, saberes, modos de vida y racionalidades críticas”.

El trabajo social crítico y la intervención social e intercultural

De acuerdo con Quijano, (2001) “la intervención social es un momento de convergencia interdisciplinaria entre profesionales y grupos de la sociedad sobre un asunto social”. Pero, ¿qué pasa cuando estos grupos sociales son diversos y en muchos de los casos, son grupos anti sistémicos? Una posible respuesta es que el trabajo social debe incidir en la transformación de las culturas en interacciones donde los distintos saberes y comprensiones sobre la vida, los problemas socio ambientales y los caminos para solucionarlos mejoren la vida, la convivencia y las relaciones de los seres humanos con su entorno, entre seres humanos diversos y diversas, y con otros seres, es decir, con seres no humanos.

Desde la perspectiva intercultural de Ricardo Salas (2017), los procesos en que se entrecruzan proyectos políticos, epistemologías y ontologías, deben ser vistos en el marco de estructura de relaciones sociales y políticas asimétricas constitutivas del territorio. Desde esta perspectiva, es necesario reconocer la propia heterogeneidad del mundo, donde es posible encontrar relaciones y prácticas de respeto y espiritualidad con la naturaleza, y también relaciones y prácticas que tributan a otros principios, más bien provistos por la propia modernidad neoliberal.

La cultura en plural y los multi naturalismos

Entender a la cultura como pluralidad (pluralismo cultural étnico, feminista, transgénero, migratorio) sobre la base de identidades colectivas que comparten formas de vida distintas a la hegemónica, es uno de los fundamentos desde el que se parte para entender el deterioro ambiental y ecológico, la calidad de vida y las relaciones políticas (Faletto, 2000), y se añade desde la ecología plurinacional e intercultural, las distintas gestiones de los recursos naturales y los medios de vida dentro de las áreas protegidas.

De otro lado, y según los amazonistas, principalmente, Eduardo Viveiros de Castro, invita a reflexionar sobre la variedad de naturalezas posibles y la unidad de espíritu (Viveiros de Castro, 2003). Los multi naturalismos pueden ser pensados desde la conservación, desde la estética e incluso desde la interculturalidad.

Intervenciones situadas para el manejo de los recursos naturales y medios de vida

Dentro del aspecto metodológico, se considera a los saberes-acción y a las prácticas-acción, es decir, se ubica la intervención como parte de los procesos sociales en los que el dialogo intercultural con las formas de conocer, con las particularidades propias de cada grupo, comunidad o sector de la sociedad es indispensable al momento de intervenir. La interculturalidad contempla el hacer con lo que ofrecen social y culturalmente los colectivos. La pertinencia al conocimiento en el proceso social y el contexto en lo que ocurre (Patiño–Sánchez, 2014), es la base de varias de las intervenciones situadas.

A criterio de Gómez–Hernández (2018) los escenarios y paisajes distintos del trabajo social en que los emergentes (subjetividades, ancestralidades, comunidades, procesos autónomos, urbano rurales, en conjunto con pobreza, capitalismo, relación estado y política social; pueden ser interculturalizados y resignificados desde la crítica social transformadora y liberadora.

Características regionales y poblacionales del Ecuador

La República del Ecuador está situada en el noroeste del Suramérica, tiene como límites al norte Colombia, al sur y al este el Perú y al oeste el Océano Pacífico. Las islas

Galápagos, localizadas en este océano, pertenecen al Ecuador y con ellas la extensión territorial nacional alcanza a los 272.045 km². La capital es la ciudad de Quito.

Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas: la Costa que comprende casi la cuarta parte del país, y es la región en donde predominan llanuras fértiles, colinas, cuencas sedimentarias y elevaciones montañosas de poca altitud. La Sierra, conformada por alineaciones montañosas y altiplanicies andinas donde la característica fundamental lo constituyen dos cadenas montañosas: la Oriental y la Occidental, con más de una docena de cumbres que superan los 4.800 metros, hoyas y valles interandinos que alcanzan hasta los 3.000 metros de altitud. Además, hacia el sur los Andes Bajos que propician condiciones climáticas distintas al norte andino.

El oriente o Amazonía, se caracteriza por tener dos regiones geográficas: Alta Amazonía y la llanura amazónica, en la primera se encuentran las cordilleras Napo Galeras, Kutukù y Cóndor; siendo los relieves montañosos más altos, aquellos cercanos al volcán Sumaco. La llanura amazónica se encuentra hacia el este y allí están los relieves más bajos.

Las islas Galápagos están conformadas por un conjunto de 13 islas principales, 17 islotes y decenas de rocas de origen volcánico. Sus principales volcanes van desde los mil a mil seiscientos metros de altura y se encuentran en la isla Isabela.

Política y administrativamente el Ecuador cuenta con 24 provincias y 224 cantones. Cada provincia tiene un Gobierno Autónomo Descentralizado con prefectos-as y consejos provinciales (integrado por los o las alcaldes o alcaldesas de la provincia o concejales designados) quienes cumplen con actividades ejecutivas y legislativas. Además, existen Gobiernos Autónomos Municipales y Parroquiales. Entre las competencias de los gobiernos provinciales y municipales se tiene generar y ejecutar políticas públicas, así como ordenanzas provinciales o municipales de ser el caso, en su ámbito territorial.

El Ecuador es un país bio y culturalmente diverso y si bien el idioma oficial es el español, en el territorio se hablan además otros idiomas como el *kichwa* y algunos dialectos regionales y locales; el *shuar chicham*, el *paikoka*, el *baicoca*, el *A'ingae*, el *waotededo*, por mencionar algunos.

Se cuenta con las siguientes nacionalidades y pueblos:

Tabla 1
Nacionalidades Indígenas, Pueblos y otros grupos del Ecuador

Región Costa	Región Sierra	Amazonía	Galápagos
Awà - Kwaiker	Kichwa	Achuar	Salasaca
Chachi	Chibuleo	A 'I Cofàn	Blanco / mestizo
Epera	Kañari	Andwa / Andoa	
Tsàchila	Karanki	Siecopai	
Huancavilca	Kayambi	Shiwiar	
Manta	Kinsapincha	Shuar	
Afroecuatoriano	Kitukara	Siona	
Montubio	Kotakachi	Waorani	
Blanco / mestizo	Natawuela	Zapara / Sapara	
	Otavalo	Kichwa amazónico	
	Panzaleo	Blanco / mestizo	
	Puruhá	Afroecuatoriano	

Salasaca
Saraguro
Tomabela
Waranka
Afroecuatoriano
Blanco / mestizo

Fuente: <http://www.llacta.org>

Territorios indígenas y áreas protegidas

Ecuador cuenta con 50 áreas protegidas bajo las figuras de parques nacionales, reservas, reservas ecológicas, reservas de producción de fauna, refugios de vida silvestre, entre otros. Por mencionar algunos, en la costa están el Parque Nacional Machalilla, Reserva ecológica Manglares Cayapas Mataje, Reserva Marina Isla Santa Clara. En la sierra, Reserva Ecológica El Ángel, Parque Nacional Cajas, Parque Nacional Podocarpus. En la Amazonía el Parque Nacional Yasuní, la Reserva Faunística Cuyabeno, la Reserva ecológica Cofán Bermejo, entre otras. En Galápagos, el Parque Nacional Galápagos y Reserva Marina de Galápagos.

Como puede verse en la siguiente figura, muchas de estas áreas protegidas se asientan en territorios indígenas.

Figura 1
Territorios indígenas y áreas protegidas

Fuente: <http://www.llacta.org>

Reserva Cofàn Bermejo, en el Parque Nacional Podocarpus y la Reserva Cotacachi Cayapas.

La reserva ecológica Cofàn Bermejo se encuentra en la provincia de Sucumbíos, la misma que se ubica en el nororiente ecuatoriano, entre las coordenadas 0° 42' de latitud Norte; 0° 40' de latitud Sur; 77° 58' 27'' de longitud occidental y 75° 36' 35'' de longitud este. Es decir, sus límites son: al norte con los ríos San Miguel y Putumayo, límites fronterizos con Colombia; al Sur con la Provincia de Napo que recorre los siguientes puntos importantes en dirección al sur-oeste: el río Azuela, volcán Reventador, curso alto del Río Coca, el Río Eno, el Río Jivino, un tramo del Río Napo aproximadamente en su curso medio, para luego, por el Río Juanillas, tomar el curso del río Aguarico hasta a la línea del Protocolo del Río de Janeiro; al oeste límites provinciales del Carchi, Imbabura y Pichincha; al este límites fronterizos con Colombia y la línea demarcatoria del Protocolo del Río de Janeiro, con el Perú (Plan de Ordenamiento Territorial, 2016).

De otro lado, el Parque Nacional Podocarpus PNP, se encuentra ubicado entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, tiene una extensión de 146 280 ha., y en su interior tiene fuentes hídricas que dependen de las precipitaciones. Los ríos que nacen en el Parque son: Catamayo, Chinchipe, Zamora y Nangaritza. El parque debe su nombre al árbol conocido como romerillo o podocarpus. Se puede ingresar al PNP por Cajanuma, San Francisco, Bombuscaro y frente a la ciudad de Vilcabamba.

Finalmente, la Reserva Cotacachi Cayapas, se ubica en dos regiones, una parte alta que pertenece a la provincia de Imbabura y otra baja que está en la jurisdicción de la provincia de Esmeraldas, es decir que parte de los límites andinos hasta la llanura costera. Su extensión es de 204 420 ha., y fue creada el 29 de agosto de 1968. Altitudinalmente asciende desde uno hasta los 1.600 metros sobre el nivel del mar, en la zona baja, que registra una temperatura promedio de 25 grados centígrados; y de 1.600 a 4.939 metros en la zona alta, con una temperatura de 15 grados centígrados. Como se observa en la siguiente figura, el área de la Reserva está dividida administrativamente en dos regiones, la zona que baja y la más extensa está ubicada en la provincia de Esmeraldas, en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. Y la zona alta que se encuentra en la provincia de Imbabura y comparte los cantones de Cotacachi y Urququi.

La RECC se encuentra entre las eco regiones terrestres prioritarias: ETP Tumbes-Chocó, Magdalena y los Andes Tropicales. Para acceder a la reserva se toma la vía Ibarra-San Lorenzo al norte y en la misma vía hacia el noreste a través de la población El Placer.

El manejo de los recursos naturales y los medios de vida en la Reserva Cofàn Bermejo, en el Parque Nacional Podocarpus y la Reserva Cotacachi Cayapas

En la reserva Cofan Bermejo y sus alrededores viven personas que se autodefinen como mestizas, como A'I indeccu, Kichwa amazónico y Shuar.

El manejo de los recursos naturales y los medios de vida de los mestizos tienen que ver con las actividades pecuarias, con la venta de animales menores, incluidas las tilapias, la confección de ropa, en la venta de madera (chanul), y en empleos directos e indirectos de las empresas petroleras. Al parecer, el vínculo con los recursos naturales pasa por el uso de algunos servicios eco sistémicos, entre ellos, el agua. Pero de las investigaciones realizadas, este grupo no caza, ni pesca, ni tampoco recoge productos de

la selva. Más bien es un grupo usuario de servicios de regulación (clima, aire y agua) y sobre todo servicios de asistencia como la formación y calidad de suelos.

Mientras que el grupo A'I indeccu (A'I Cofán) cuentan con sistemas ancestrales de manejo de recursos naturales. Las actividades de subsistencia se basan un modelo de gestión fundado en conocimientos y tradiciones ancestrales y, en los últimos años, se han introducido sistemas de manejo occidentales, a través de los planes de manejo, establecidos en el área. En este sentido, los medios de vida basados en la cacería, la pesca, la recolección y la horticultura corresponden a todo un sistema conceptual que ha generado conocimientos y formas de organización que combinan estos dos sistemas. Por mencionar algo, en la horticultura se acude a la selección cultivos y las prácticas de barbecho o descanso de la tierra. Los A'I indeccu prefieren tener sus chacras cerca del río que en la parte alta; evitan las áreas con arbolones porque éstos proyectan una sombra permanente. En cuanto a la selección del suelo, prefieren la tierra café, negra y arenosa en lugar de la tierra rojiza y arcillosa, este modelo de manejo ha sido considerado en los planes de manejo del área, teniendo en al interior de la Reserva, buenos resultados.

Los Kichwa amazónicos manejan un modelo regional que perdura desde la reforma agraria y que centra su interés en las actividades agropecuarias. De las investigaciones realizadas, únicamente las comunas de *Curiyaku*, *Chirimoyo* y *Yanayaku* se encuentran próximas a la Reserva y estas comunas tienen un tipo de relacionamiento con los recursos que ha incidido en la pérdida de cobertura vegetal y por consiguiente en la pérdida de ecosistemas y biodiversidad, situación que ha afectado a la misma población ya que no cuenta con recursos para su subsistencia, los tiempos de cacería han aumentado y los éxitos se han reducido por la falta de animales, principalmente presas grandes. Otras comunidades, que cuenta con una visión sostenible de sus prácticas productivas en relación al ambiente se encuentran en mejores condiciones sociales y económicas. A pesar de esta variabilidad de relaciones con el medio ambiente, las personas que viven cerca de la Reserva aún conservan ciertas prácticas tradicionales de subsistencia, quizá esto se deba por un lado a la dificultad que tienen los pobladores para acceder al área, y por otro, a que, al estar esta zona de frontera con Colombia, las opciones de compra de combustible, armas de fuego y municiones son escasas.

Finalmente, las comunas shuar mantienen un sistema tradicional de manejo de los recursos naturales, pero con un acelerado proceso de transición hacia una economía de mercado que prefiere el desarrollo de actividades agropecuarias. Lastimosamente, la calidad del suelo es mala y con la extensiva deforestación en algunos sectores, la productividad de sus cultivos es baja, se carece de tecnologías apropiadas para estas actividades y el mercado es bastante competitivo en el área, especialmente si se tienen vecinos mestizos. Estos factores han provocado, en ciertas familias Shuar, que se recurra a la venta de sus presas de cacería, y en algunos casos, a la venta de los productos de sus chacras, como plátanos y yuca.

De otro lado, en el Parque Nacional Podocarpus y sus alrededores viven mestizos, Saraguros y Shuar.

El manejo de recursos naturales y medios de vida de los campesinos mestizos conocidos como Chazo tiene que ver el cultivo de una variedad de frutas, tienen cañaverales, cafetales y áreas dedicadas al cultivo de bananas. Además, cuentan con cultivos de maíz, yuca, trigo, cebada, papas y tabacos. Crían animales menores como las gallinas y patos, y entre las actividades ganaderas se prefiere al ganado de leche; y la crianza de cerdos.

Los Saraguros se dedican a la producción de maíz, la venta de artesanía, el turismo, la administración pública y trabajos de índole privados. Dentro de territorio Saraguro se encuentran algunas áreas protegidas como por ejemplo el Podocarpus,

Refugio de Vida Silvestre El Zarza y la Reserva Biológica de Cerro Plateado. Además de 14 bosques protectores de índole privados y estatales.

Los Shuar realizan actividades de subsistencia que giran en torno a la cacería, pesca, recolección de productos de la selva y la horticultura. Pero además participan de actividades agropecuarias, en trabajos dentro de la administración pública, y en trabajos privados.

Para finalizar, en el interior y a los alrededores de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas RECC existe una diversidad de culturas siendo el componente mestizo el que prima tanto en la parte alta como baja de la Reserva. En la parte alta, esto es en Imbabura sigue en importancia el componente indígena, de manera puntual el pueblo *Kichwa* Otavalo. En la parte baja, mientras tanto predomina el componente afroecuatoriano seguido de las Nacionalidades *Chachi* y *Epera*.

El manejo de los recursos naturales y los medios de vida en la RECC muestra que en Intag existen actividades agro pecuarias y turísticas comunitarias. Dentro de las turísticas las mujeres elaboran artesanías con chambira y se han industrializado productos agropecuarios.

En los sectores donde viven los afroecuatorianos esto es en Imbabura y Esmeraldas las actividades predominantes son la pesca, el aprovechamiento forestal maderero y las vinculadas a las camaronas y palmicultores. A nivel familiar la agricultura se orienta al cultivo del cacao, plátano, arroz, pimienta negra. Se complementa la agricultura con la caza, la pesca, artesanía y el aprovechamiento forestal.

De otro lado, los *Kichwa* Otavalo que habitan los páramos de la reserva, se dedican a las actividades agropecuarias, pero al asistir a un acelerado proceso de mini fundización de las tierras, las personas han preferido diversificar sus labores, y han optado por el turismo, elaboración de artesanías y la promoción musical.

Los *Chachi* se dedican a la agricultura, la caza y la pesca, y en la actualidad por la colonización y por las empresas madereras los *Chachi* han asistido al despojo de sus tierras y a un acelerado proceso de deterioro ambiental.

Las actividades de subsistencia y productivas a las que se dedican Los *Epera* son caza, pesca y la agricultura con cultivos de ciclo corto y largo, además de la recolección de plantas del bosque para curación de diversas enfermedades, para elaborar artesanías y a la explotación maderera. Explotan madera de la RECC, parte de la cual usan para la construcción de canoas. Las mujeres se encargan de las actividades reproductivas y domésticas, de la siembra, recolección de alimentos silvestres y plantas medicinales y de la pesca con canasta. Los hombres desbrozan el terreno, deshieran, cosechan y comercializan algunos productos. Además, son asalariados en las fincas agrícolas de la zona y en las empresas madereras.

Caracterización de las problemáticas socio ambientales y amenazas identificadas en las tres áreas protegidas

De acuerdo con las personas entrevistadas, las amenazas a los recursos naturales, a la biodiversidad y de manera específica a la fauna de la Reserva A'i Cofán son la minería, la tala ilegal de bosques, la invasión de territorio y la comercialización de presas de cacería.

En el primer caso, se trata de mineros que tienen licencia del Ministerio del Ambiente y que buscan oro en el área, a criterio de los entrevistados, no existe ningún

cuidado con el manejo del mercurio y otros elementos, los cuales son arrojados a los ríos del sector; y no comprenden por qué se otorgan licencias para estas actividades en áreas protegidas. La tala ilegal, al parecer lo realizan personas ecuatorianas y colombianas, siendo la principal zona de escape de madera, las orillas del río San Miguel.

Con respecto a la invasión del territorio, en esta categoría se han colocado a personas colombianas refugiadas, a personas sin tierras y sin recursos para su subsistencia. Finalmente, se menciona que las comunidades Shuar colindantes con la Reserva cazan con fines comerciales, y utilizan dinamita para pescar.

Si bien es cierto que los sistemas de vida dentro de la Reserva gozan de cierta estabilidad con los recursos naturales, ya que las comunidades *A'Ingae* se caracterizan por promover una relación sostenible con el ambiente, de hecho la Nacionalidad co maneja el área, también es cierto que las presiones en el área de amortiguamiento son intensas, por lo tanto, afecta al paisaje contemplado y directamente a la zona núcleo.

De las especies mencionadas, es el tapir amazónico y el jaguar que reciben directamente el impacto de las actividades mencionadas. Según las personas entrevistadas, la minería afecta los bebederos de estos animales produciendo su envenenamiento. La tala ilegal por su parte, altera severamente los hábitats de estos animales. Con respecto a la invasión de los territorios, aparecen más usuarios de la Reserva, y aumenta la presión por la carne del tapir y a los bosques en general.

Mientras en el Parque Nacional Podocarpus y de acuerdo a las personas entrevistadas, las amenazas a los recursos naturales, a la biodiversidad, a los medios de vida y de manera concreta a la fauna es la minería a gran y pequeña escala. Se suma la tala ilegal de bosques al sur del PNP y el tráfico de productos obtenidos de la fauna silvestre, como la manteca de oso para el mercado peruano.

En el primer caso, el de la minería, el Estado ecuatoriano ha permitido concesiones a grandes empresas chinas y canadienses, en la provincia de Zamora Chinchipe; a cerca de la minería a pequeña escala se tienen a personas que sin recursos técnicos ni económicos entran al corazón mismo del PNP a buscar oro. En cualquiera de los casos la población entrevistada se mantiene distante por la contaminación generada al ambiente y en particular al agua.

En lo que tiene que ver con la tala ilegal de madera, la población se muestra preocupada por el escaso control en las vías de la frontera con el Perú, aunque se reconoce que el tráfico de madera se da por vías alternas y a lomo de mulas.

Según las direcciones provinciales de medio ambiente, el tráfico de especies en el área prefiere a los loros y al podocarpus, encontrando los destinos de mercado a las ciudades peruanas.

En lo que tiene que ver con los medios de vida locales la extensión de la frontera agropecuaria con prácticas de quema de bosques son los elementos que hacen insostenible la sustentabilidad del PNP.

De otra parte, y en la Reserva Ecológica Cotacahi Cayapas RECC, de acuerdo con las personas entrevistadas, las amenazas a los recursos naturales y medios de vida son la tala ilegal de bosques, el conflicto gente-fauna y la comercialización de presas de cacería. En el primer caso, se trata de madereros que tienen licencia del Ministerio del Ambiente y otros que no; a criterio de los entrevistados la parte baja es la que sufre mayormente este problema. Las especies que se encuentran amenazadas son el oso de anteojos, el puma y el jaguar principalmente.

Las intervenciones situadas para el manejo de recursos naturales y medios de vida desde el enfoque del Trabajo Social crítico e intercultural.

En el mapeo de actores realizado para la investigación se han encontrado al estado, las instituciones que regulan y administran las áreas protegidas, al Ministerio del Ambiente, a los departamentos de Ambiente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a las Organizaciones No Gubernamentales, las comunas, comunidades, Federaciones y Asociaciones Indígenas y Gremiales, empresas privadas. Cada actor social con saberes, prácticas, entendimientos e intereses específicos sobre las áreas protegidas, los recursos naturales y particularidades en los medios de vida. Las relaciones establecidas entre los mismos son en ciertos momentos conflictivas, dialógicas, de convivencia y tolerancia, así como de lucha y resistencia.

En cuanto a los recursos naturales y medios de vida las posiciones son variadas y cambiantes lo que re elabora entendimientos sobre la relación cultura-naturaleza, la administración estatal o municipal de las áreas protegidas, sobre los problemas socio ambientales y las amenazas a las áreas protegidas, los recursos naturales y a las poblaciones que habitan al interior o alrededor de las áreas protegidas.

Para la discusión sobre las intervenciones situadas se consideran varios puntos a ser colocados sobre la mesa. El primero, el diálogo de saberes. En la categoría propuesta en el presente artículo, la ecología política plurinacional e intercultural, se procura dar cuenta de un sistema de saberes y prácticas con respecto a los territorios, los recursos naturales y los medios de vida. Estos saberes y prácticas involucran un complejo entramado de siembra, mantenimiento, aprovechamiento y sostenibilidad, que es relacional y dividual.

Es decir, se identifican ontologías relacionales históricas y correspondientes a los contextos socio culturales, políticos y ecológicos. Con esto no se trata de ontologizarlo todo, sino que, dentro de los cambios propios y agenciales, se invita a ubicar las particularidades en la relación cultura-naturaleza y/o sociedad-naturaleza. Y, dentro de los sujetos y grupos a intervenir, incluirse la categoría de dividual que es el individuo en relación con el todo y constituido por funciones sociales.

Además, dentro de la categoría ecología política plurinacional e intercultural se consideran los procesos y las luchas por la defensa de los territorios frente a los commodities, frente a la especialización de los mismos o a las amenazas que se enfrentan ante las actividades extractivas, madereras, agro industriales y otras.

Pero, urge incluir en las intervenciones situadas a la interculturalidad más allá de lo étnico, mirar las diversidades en el contexto de la globalización, del neoliberalismo, del necroliberalismo, y, fuera de los mismos, incluyendo a los actores institucionales, que juegan un papel importante en tanto representan un pensamiento y prácticas hegemónicas con respecto a las relaciones interculturales.

Se puede afirmar que, en la gran mayoría de las áreas protegidas, y, en el caso de Cofán Bermejo, Podocarpus y Cotacachi Cayapas los relacionamientos con los recursos naturales y los medios de vida propios dentro y alrededor de estas áreas son interculturales e incluso, se puede decir que, intervienen actores de otros países, en especial, Colombia y Venezuela en las áreas del norte, y, Perú al sur. En esta parte de la discusión se concuerda con Marisol de la Cadena 2015, que señala que lo social y lo ambiental son integrados en el mismo relato cosmológico, y por ello, es necesario pluralizar las versiones sobre los recursos naturales y medios de vida. Y, la presencia del Trabajo Social Crítico e Intercultural es clave en tanto puede facilitar los procesos de distinguir y ensamblar lenguajes y sabidurías diversas.

Alrededor del diálogo de saberes, de la capacidad de distinguir y ensamblar lenguajes y sabidurías diversas las intervenciones situadas y las metodologías resultantes de esto con la participación de trabajadoras y trabajadores sociales críticos e interculturales serían eficaces en el tratamiento de los problemas socio ambientales e incluso administrativo políticos y de gestión de las áreas protegidas. En este sentido, una posible metodología de intervención situada, a crearse con lo expuesto en el artículo es el ensamblaje socio natural y socio ecológico.

Finalmente, es importante citar a Escobar (1997), cuando señala que es necesario buscar ver al cambio social como una praxis que promueva el diálogo de saberes que permita integrar los conocimientos locales en el diseño y organización de propuestas. Pero, en este artículo se aporta con la propuesta de no solamente “incorporar” sino interculturalizar y resignificar los escenarios y paisajes en que los emergentes (subjetividades, ancestralidades, comunidades, procesos autónomos, urbano rurales, en conjunto con pobreza, capitalismo, relación estado y política social) como bien lo señala (Gómez-Hernández, 2018) partan teórica y metodológicamente desde la crítica social transformadora y liberadora.

En este sentido, la invitación a nuevos diálogos con los territorios, con las culturas y los sujetos de intervención con respecto a los recursos naturales y los medios de vida garantizarán la cohesión social en términos plurinacionales e interculturales.

Conclusiones

Entre los hallazgos obtenidos tras el cumplimiento de los objetivos planteados está el que en un país cultural y biológicamente diverso como es el Ecuador urge fortalecer el Trabajo Social Crítico e Intercultural desde una intervención situada y dialógica que dé cuenta de la complejidad de sociedades diversas en términos de género, socio culturales, ecológicos políticos y lingüísticos. En este sentido, las universidades ecuatorianas donde existan la carrera de Trabajo Social deberían optar por la interdisciplinariedad, por la construcción de marcos teóricos y metodologías plurinacionales e interculturales.

Existe un abanico de posibilidades para que las trabajadoras y los trabajadores sociales se inserten laboralmente en áreas donde antes era imposible su participación, en el artículo se ha hecho mención a las áreas protegidas, pero, bien pueden insertarse en el campo de la salud o la justicia intercultural, replicando y sin duda mejorando el marco teórico aquí planteado y las metodologías de intervención situadas. Es decir, existen áreas emergentes en la disciplina, poco exploradas y que sin duda alguna contribuiría a la cohesión social, al respeto e impulso por los derechos humanos, migratorios, laborales, de las mujeres diversas como socio culturales y de la naturaleza.

En el artículo se han expuesto algunos argumentos, falta mucho por discutir y por crear dentro de la disciplina. Aquí un grano de arena que ha tomado riesgos, pero, es necesario dar cuenta de las complejidades en un mundo globalizado y diverso.

Referencias

Arancibia-Cuzmar, R. (2018). Innovaciones conceptuales para el Trabajo Social Intercultural. Experiencia del programa pueblos originarios recoleta. *Cuadernos de Trabajo Social*, (11), 112-127.

Borrero M. Fernando R, Octavio V. (2016) Trabajo social e interculturalidad en contextos de diversidad. En Revista 111. Inmigraciones forzosas: realidad, respuesta e intervención. Segundo cuatrimestre

De La Cadena, M. (2015). *Earth Beings. Ecologies of Practice Across Andean Worlds*. Durham: Duke University Press.

Escobar, A. (1997). Antropología y Desarrollo. *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, UNESCO-N° 154.

Faletto, E. (2000). Transformaciones culturales e identidades sociales. *Revista Chilena de Humanidades*, (20), 53-60.

Gómez-Hernández, R. (2022) Trayectorias de la interculturalidad en la intervención social de Trabajo Social. *Prospectiva*, núm. 34, pp. 61-83. Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Facultad de Humanidades, Universidad del Valle.

Latour, B. (2005). *Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red*. Buenos Aires: Manantial.

Ostrom, E. (2009). "A general framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems". *Science*, V. 325, pp. 419- 422.

Paredes, J. (2010). *Hilando fino: Desde el feminismo comunitario*. La Paz: Creative Commons.

Quijano, A. (2001). *La colonialidad y la cuestión del poder*. Recuperado de <http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libreria/58.pdf>

Salas, R. (2017). Interculturalidad, convivialidad y sentido de la che en el mundo mapuche. En Guerrero, A. y C. Olivera Contornos de diversidad y ciudadanía en América Latina. (pp. 17-46) México: Porrúa-UNAM.

Viveiros De Castro, E, "Perspectivismo y multinaturalismo en la América Indígena," en: Chaparro Amaya, Adolfo, Christian Schumacher (eds.), *Racionalidad y discurso mítico*, Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario, ICANH, 2003, pp. 191-243.

Linkografía

Nacionalidades y pueblos del Ecuador. Disponible en <http://www.llacta.org>. Consultado el 29 de septiembre, 2024

Territorios indígenas y áreas protegidas. Disponible en <http://www.llacta.org>. Consultado el 29 de septiembre, 2024